

КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ НА ИНОВАЦИОННА ЕКОСИСТЕМА В ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНДУСТРИЯ В УСЛОВИЯТА НА ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Любомира Р. Пинелова

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“, БЛАГОЕВГРАД,
БЪЛГАРИЯ

lubomira_grachka@swu.bg

АНОТАЦИЯ: *в настоящия доклад са разгледани подходите към дефинирането на цифровата екосистема, представени в научната литература. формулирано е авторско определение на понятието „регионална цифрова иновационна екосистема“. разработен е концептуален модел на регионална цифрова иновационна екосистема в туристическата индустрия, който отчита характеристиките на потенциала, основните тенденции и точките на растеж на отрасъла в региона и включва блокове за диагностика, разработване и вземане на решения, както и мониторинг. моделът позволява изграждане на организационна структура на регионална иновационна екосистема в туризма в условията на цифровизация и обосноваване на избраната структурна конфигурация с отчитане на промените във външната среда.*

КЛЮЧОВИ ДУМИ: *иновации, цифровизация, туризъм, екосистема, цифрова услуга, мониторинг*

CONCEPTUAL MODEL OF AN INNOVATION ECOSYSTEM IN THE TOURISM INDUSTRY IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION

Lyubomira R. Pinelova

SOUTHWEST UNIVERSITY „NEOFIT RILSKI“, BLAGOEVGRAD, BULGARIA

lubomira_grachka@swu.bg

ABSTRACT: *This paper examines approaches to defining the concept of the digital ecosystem as presented in the scientific literature. An authorial definition of the term “regional digital innovation ecosystem” is formulated. A conceptual model of a regional digital innovation ecosystem in the tourism industry is developed, taking into account the characteristics of the sector’s potential, key trends, and growth points within the region. The model includes blocks for diagnostics, development and decision-making, as well as monitoring. It enables the establishment of an organizational structure for a regional innovation ecosystem in tourism under conditions of digitalization and provides justification for the selected structural configuration, considering changes in the external environment.*

KEYWORDS: *innovation, digitalization, tourism, ecosystem, digital service, monitoring*

Въведение

Една от ключовите задачи в развитието на регионалния туристически сектор в съвременните условия е създаването на предпоставки за формиране на цифрова иновационна екосистема, която да обедини участниците в туристическия пазар в рамките на интегрирано цифрово пространство. Развитието на туризма се разглежда като стратегически приоритет за социално-икономическото развитие на регионите поради значителния му мултипликативен ефект, проявяващ се чрез развитие на инфраструктурата, създаване на заетост, привличане на инвестиции, внедряване на иновации и стимулиране на устойчив икономически растеж. (OECD, 2020; UNWTO, 2021).

Цифровата трансформация в туризма предполага изграждането на единно информационно пространство, което да отговори на нарастващите потребности на

всички участници в туристическата дейност от достъп до надеждна, актуална и висококачествена информация. В този контекст цифровизацията се разглежда като ключов фактор за повишаване на конкурентоспособността както на отделните туристически предприятия, така и на туристическите дестинации като цяло (Buhalis & Law, 2008; Gretzel et al., 2015).

Процесите на цифровизация водят до съществени промени в модела на икономическите взаимоотношения между участниците в туристическия пазар, включително между публичните институции, регулиращи туристическата дейност, бизнес организациите и крайните потребители на туристически и хотелски услуги. В резултат на това се формира необходимост от разработване на нови бизнес модели, основани на мрежово взаимодействие, сътрудничество и споделяне на ресурси, какъвто е екосистемният подход (Adner, 2017; Jacobides et al., 2018).

В научната литература понятието „екосистема“ се интерпретира по различни начини в зависимост от изследователския контекст. Първоначално въведено в икономическата теория като бизнес екосистема (Moore, 1996), понятието впоследствие се развива в посока на иновационни и цифрови екосистеми, които акцентират върху ролята на технологиите, платформите и координацията между множество участници в създаването на стойност (Adner & Kapoor, 2010; Nambisan et al., 2019). В този смисъл екосистемният подход предоставя концептуална рамка за анализ на сложни социално-икономически системи, функциониращи в условията на висока динамика и неопределеност.

В контекста на туризма екосистемният подход все по-често се разглежда като средство за интегриране на различни заинтересовани страни – туристически предприятия, доставчици на услуги, публични институции, технологични компании и местни общности – в рамките на регионални иновационни и цифрови екосистеми (Gretzel et al., 2015; Sigala, 2018). Въпреки нарастващия интерес към темата, въпросите, свързани с формирането и управлението на регионални цифрови иновационни екосистеми в туризма, остават недостатъчно изследвани, особено по отношение на концептуалните модели и механизмите за координация и мониторинг.

С оглед на изложеното, целта на доклада е да се разработи концепция за формиране на регионална иновационна екосистема в туристическия сектор в условията на цифровизация, както и да се предложи концептуален модел, отчитащ спецификите на регионалното развитие, участниците в екосистемата и динамиката на външната среда.

За постигане на поставената цел в изследването са използвани методи на научното познание като анализ и синтез, сравнение и обобщение, както и контент анализ на научни публикации и стратегически документи на международни организации.

Понятие за регионална цифрова иновационна екосистема

Регионалната цифрова иновационна екосистема е насочена към идентифициране, внедряване и интеграция на цифрови инструменти, платформи и услуги, които допринасят за подобряване на качеството на обслужване, оптимизация на бизнес процесите и повишаване на конкурентоспособността на участниците в рамките на даден регион. В този смисъл цифровата екосистема представлява не само технологична среда, но и организационна и управленска рамка, в която различни икономически и институционални актьори взаимодействат с цел създаване на добавена стойност.

В съвременната научна литература цифровата екосистема най-често се разглежда като специфичен тип бизнес модел, основан на цифрови платформи, който

улеснява взаимодействието между производители, доставчици, потребители и други заинтересовани страни чрез обмен на продукти, услуги и информация в онлайн среда (Jacobides et al., 2018; OECD, 2021). В този контекст цифровите платформи изпълняват ролята на структурообразуващо ядро на екосистемата, осигуряващо координация, стандартизация и мащабируемост на взаимодействията.

Според Adner (2017) екосистемите следва да се разглеждат като структурирани системи от взаимозависими участници, чиито индивидуални резултати зависят от координираното функциониране на цялата система. Това разбиране е особено релевантно за цифровите екосистеми, при които стойността се създава не от отделен участник, а от съвкупността от взаимосвързани технологии, услуги и организационни роли. Подобна интерпретация е развита и от Nambisan et al. (2019), които подчертават, че цифровите екосистеми се характеризират с висока степен на отвореност, динамичност и иновационен потенциал, обусловени от бързото развитие на цифровите технологии.

В контекста на регионалното развитие цифровите иновационни екосистеми придобиват особено значение, тъй като създават предпоставки за по-добра координация между публичния сектор, бизнеса, научно-образователните институции и технологичните компании. Регионалният фокус позволява адаптиране на екосистемния модел към специфичните икономически, социални и институционални характеристики на дадена територия, както и към приоритетите за развитие на ключови отрасли, какъвто е туристическият сектор (Cooke, 2016; OECD, 2020).

Въз основа на направения теоретичен анализ в настоящото изследване регионалната цифрова иновационна екосистема в туризма се разглежда като интегрирана система от участници, цифрови платформи, услуги и управленски механизми, които чрез координирано взаимодействие подпомагат иновационното развитие и устойчивия растеж на туристическия сектор на регионално ниво. Това разбиране създава концептуална основа за разработването на авторски модел на регионална цифрова иновационна екосистема, представен по-долу.

Авторско определение за регионална цифрова иновационна екосистема

В резултат на проведеното теоретично изследване възниква обективна необходимост от въвеждане и използване на понятието „регионална цифрова иновационна екосистема“, което позволява преминаване от разглеждането на отделни и фрагментирани категории като „регион“, „цифровизация“ и „иновации“ към интегрирана концептуална рамка, отразяваща тяхната взаимна обусловеност и взаимодействие.

Регионалната цифрова иновационна екосистема в туристическия сектор, според авторската позиция, представлява саморазвиваща се и саморегулираща се интегрирана система, която обединява стопански субекти, стартиращи предприятия, образователни и научноизследователски организации, публични институции и други заинтересовани страни. Тези участници взаимодействат с цел създаване, внедряване и разпространение на цифрови технологии, иновативни услуги и бизнес модели в рамките на туристическата индустрия на регионално ниво.

Иновационната екосистема е насочена към търсене на креативни решения за повишаване на качеството на туристическите и хотелиерските услуги, развитие на нови туристически продукти и форми на туризъм, оптимизация на бизнес процесите и създаване на персонализирани предложения за потребителите. По този начин се формират условия за развитие на иновационна култура и за активен обмен на знания, опит и добри практики между участниците в екосистемата (Nambisan et al., 2019; OECD, 2020).

В рамките на регионалната цифрова иновационна екосистема се осъществява активно взаимодействие между стартиращи предприятия и технологични компании, които разработват цифрови решения, и туристически организации, заинтересовани от тяхното внедряване. Цифрови технологии като интернет на нещата (IoT), изкуствен интелект, анализ на големи масиви от данни и мобилни приложения намират приложение за оптимизация на оперативните процеси, повишаване на сигурността, подобряване на взаимодействието с клиентите и създаване на персонализирани туристически преживявания (Buhalis & Amaranggana, 2015; Gretzel et al., 2015).

Една от ключовите функции на иновационната екосистема в туристическата индустрия е стимулирането на предприемаческата активност и развитието на стартиращи предприятия, които могат да се превърнат в двигател на иновации и устойчив икономически растеж на регионално ниво. В този процес значима роля имат и образователните институции, които подготвят специалисти с нови цифрови и предприемачески компетентности, способни да работят в мултидисциплинарна среда, да генерират иновативни идеи и да прилагат креативно мислене в туристическия сектор (Etzkowitz & Zhou, 2017).

Съществено място в структурата на регионалната цифрова иновационна екосистема заемат и публичните институции, които създават благоприятна среда за развитие на иновации чрез регулаторни механизми, финансови инструменти и политики за подкрепа на цифровата трансформация. Координираното взаимодействие между публичния и частния сектор е предпоставка за устойчивото функциониране и дългосрочното развитие на екосистемата (Adner, 2017; Jacobides et al., 2018).

В обобщение, регионалната цифрова иновационна екосистема в туристическата индустрия допринася за повишаване на конкурентоспособността на сектора, за създаване на нови възможности за бизнес развитие и за подобряване на туристическото преживяване, като същевременно подпомага постигането на устойчиво регионално развитие.

Концепция за регионална иновационна екосистема в туризма в условията на цифровизация

Международната практика показва, че значителна част от икономическия растеж в съвременните икономики се генерира от компании и организации, които активно използват цифрови и иновационни технологии. Според анализи на McKinsey екосистемно ориентираните компании имат потенциал да създадат значителна икономическа стойност и да увеличат своя дял в глобалната икономика, като екосистемният подход се утвърждава като доминиращ модел за създаване на стойност в условията на дигитална икономика (McKinsey & Company, 2019).

В този контекст концепцията за регионална цифрова иновационна екосистема в туризма се основава на интегрирането на цифрови платформи, участници и управленски механизми в рамките на единна система, която отчита специфичните характеристики и потенциала на региона. Концепцията служи като основа за разработването на авторски концептуален модел, който включва взаимосвързани блокове за диагностика на средата, разработване и вземане на управленски решения и мониторинг на резултатите, представен в следващия раздел на статията.

Концептуална рамка на регионалната цифрова иновационна екосистема в туризма

Съвременната практика показва, че ключов принос към икономическия растеж и конкурентоспособността на регионите имат онези икономически субекти, които успешно интегрират цифрови и иновационни технологии в своите бизнес модели. В

този контекст екосистемният подход се утвърждава като ефективна форма за координация на участниците, ресурсите и технологиите в условията на дигитална икономика (Adner, 2017; Jacobides et al., 2018).

Развитието на регионална цифрова иновационна екосистема в туристическия сектор предполага формирането на интегрирана организационно-икономическа рамка, която обединява туристически предприятия, технологични доставчици, стартиращи компании, образователни и научноизследователски организации, както и публични институции. Целта на тази рамка е да създаде условия за ускорено внедряване на цифрови решения, иновационни услуги и нови бизнес модели, съобразени със спецификата и потенциала на региона (OECD, 2020).

Основни компоненти на концепцията

Основната цел на предложената концепция е формиране на интегрирана структура за модернизация и устойчиво развитие на туристическата индустрия на регионално ниво чрез прилагане на екосистемен и цифров подход. Концепцията включва два основни взаимосвързани блока.

Първи блок: Диагностика на потенциала и тенденциите

Първият блок е насочен към системна диагностика на състоянието и развитието на туристическия сектор в региона и включва:

- оценка на туристическия и рекреационния потенциал;
- анализ на институционалната и регулаторната среда;
- оценка на нивото на иновационна и цифрова зрялост;
- идентифициране на основните тенденции, ограничения и точки на растеж.

Този етап създава аналитична основа за формулиране на адекватни управленски решения и за адаптиране на екосистемния модел към регионалните характеристики (Cooke, 2016).

Втори блок: Вземане на решения и мониторинг

Вторият блок обхваща разработването и прилагането на управленски решения, насочени към функционирането и развитието на регионалната цифрова иновационна екосистема. Той включва:

- концептуализиране и структуриране на екосистемата;
- определяне на ролите и взаимодействията между участниците;
- внедряване на цифрови платформи и услуги;
- мониторинг и оценка на постигнатите резултати.

Мониторингът осигурява обратна връзка и възможност за адаптация на екосистемата към динамичните промени във външната среда, което е ключово условие за нейната устойчивост и ефективност (Nambisan et al., 2019).

Роля на цифровите технологии

Цифровите технологии като интернет на нещата, изкуствен интелект, анализ на големи масиви от данни и мобилни приложения изпълняват ролята на свързващ елемент в екосистемата, подпомагайки оптимизацията на процесите, персонализацията на туристическите услуги и подобряването на взаимодействието с потребителите (Buhalis & Amaranggana, 2015; Gretzel et al., 2015).

Заклучение

Въпреки нарастващия интерес към цифровите екосистеми и тяхното приложение в туризма, редица аспекти, свързани с формирането и управлението на

регионални цифрови иновационни екосистеми, остават недостатъчно изследвани. Разнообразието от дефиниции и подходи в научната литература показва липсата на унифицирана концептуална рамка, особено на регионално ниво.

В тази връзка предложеното авторско разбиране за регионална цифрова иновационна екосистема позволява интегриране на процесите на цифровизация и иновации в единен управленски модел, адаптиран към спецификата на туристическия сектор. Разработената концепция представя екосистемата като интегрирана система от взаимосвързани функции и участници, която включва блокове за диагностика, вземане на решения и мониторинг.

По този начин се очертават възможности за формализиране на управленските механизми и за насочване на иновационните процеси към повишаване на конкурентоспособността и устойчивото развитие на туристическата индустрия, като се отчитат мултипликативните и междусекторни ефекти от внедряването на цифрови технологии.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

- Adner, R. (2017). Ecosystem as structure: An actionable construct for strategy. *Journal of Management*, 43(1), 39–58.
- Adner, R., & Kapoor, R. (2010). Value creation in innovation ecosystems. *Strategic Management Journal*, 31(3), 306–333.
- Buhalis, D., & Amaranggana, A. (2015). Smart tourism destinations. In *Information and Communication Technologies in Tourism 2015* (pp. 553–564). Springer.
- Buhalis, D., & Law, R. (2008). Progress in information technology and tourism management. *Tourism Management*, 29(4), 609–623.
- Cooke, P. (2016). *Regional innovation systems: The role of governance in a globalized world*. Routledge.
- Etzkowitz, H., & Zhou, C. (2017). *The triple helix: University–industry–government innovation and entrepreneurship*. Routledge.
- Gretzel, U., Sigala, M., Xiang, Z., & Koo, C. (2015). Smart tourism: Foundations and developments. *Electronic Markets*, 25(3), 179–188.
- Jacobides, M. G., Cennamo, C., & Gawer, A. (2018). Towards a theory of ecosystems. *Strategic Management Journal*, 39(8), 2255–2276.
- McKinsey & Company. (2019). *Ecosystems 2.0: Climbing to the next level*.
- Moore, J. F. (1996). *The death of competition*. Harper Business.
- Nambisan, S., Wright, M., & Feldman, M. (2019). The digital transformation of innovation. *Research Policy*, 48(8), 103773.
- OECD. (2020). *Tourism trends and policies 2020*. OECD Publishing.
- OECD. (2021). *OECD digital economy outlook 2020*. OECD Publishing.
- Sigala, M. (2018). New technologies in tourism: From multi-disciplinary to anti-disciplinary advances and trajectories. *Tourism Management Perspectives*, 25, 151–155.
- UNWTO. (2021). *Tourism and digital transformation*. UNWTO.